

УДК 159.9.1

Ронжес О. Є.

аспірантка кафедри прикладної психології,
Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна, Україна
olena.ronzhes@gmail.com

Науковий керівник

Наливайко О.О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна,
nalyvaiko@karazin.ua

Цифрові сервіси підтримки громадян як дієвий інструмент підтримки психологічного благополуччя

У тезах розглянуто особливості цифрових рішень психологічного балансування станів. Перераховані деякі плюси та мінуси додатків, що належать до категорії E-Mental-Health, наведено приклади додатків. Зроблено висновки, що подібні рішення не можуть замінити роботу з фахівцями психологами або психотерапевтами, але можуть надати велику підтримку в роботі, розширити спектр роботи для більшого ефекту, служити превентивним заходом у негострих випадках і виявитися першою допомогою в моменти гострої необхідності корекції стану.

Ключові слова: *ментальне здоров'я, цифрові сервіси для психотерапії, дигітальна психологічна допомога.*

Внаслідок поширення коронавірусу в 2020-2021 роках у багатьох громадян різних країн з'явилися або посилювалися проблеми психологічного плану, а також зросла кількість депресій. За даними магазинів додатків App Stores та Google Stores скачування додатків із категорії ментального здоров'я збільшилося на 30% за час пандемії. Потім, у 2022 році, світ вразили військові дії та природні катаклізми, особливо військова агресія

Російської Федерації в Україні та загроза ядерної війни. Безумовно, це лише збільшило кількість порушень ментального здоров'я у населення планети. Прямі жертви війни, перебуваючи протягом тривалого часу в гострому стресі як в Україні під загрозою життя, так і в евакуації в інших країнах в умовах вимушеної адаптації до нового середовища, особливо потребують психологічної підтримки та роботи з фахівцями. Проте, як свідчать наші дослідження [5], для українських громадян створено достатньо якісних державних та муніципальних цифрових рішень для фізичної, документальної та організаційної адаптації (наприклад, повідомлення про тривогу), але відсутні швидкодоступні та прості у використанні практичні рішення для балансу психічних станів українців.

Згідно з звітом UNICEF [6], ментальне здоров'я молоді по всьому світу було для багатьох проблемою ще до пандемії коронавірусу 2020/2021 років. Після ця тенденція тільки зросла, і кожна сьома людина у віці між 10 та 19 роками має діагностоване психологічне чи психічне порушення чи дисбаланс.

Чи можуть допомогти програми для психологічного балансу та ментального здоров'я за наявності психологічних проблем чи психічних порушень? Які є плюси та мінуси застосування цифрових сервісів, на що потрібно звернути увагу при розробці або виборі програми для балансування психологічного стану?

Такі цифрові рішення серед додатків належать до категорії E-Mental-Health. Під цим терміном мають на увазі всі цифрові пропозиції на тему психічного здоров'я. Сюди відносяться онлайн-терапія, сайти зі здоров'я та психології, а також програми для встановлення на смартфон або планшет. У Німеччині, наприклад, деякі програми категорії E-Mental-Health перевірені або сертифіковані Федеральним інститутом фармацевтики та виробів медичного призначення (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) [2]. Вони відносяться до категорії DiGA

(Digitale Gesundheit Anwendung – дигітальні програми для здоров'я). Такі додатки платні, але за відповідного встановленого діагнозу можуть бути сплачені страховою компанією. Наприклад, додатки Selfapy, deprexis, povego. Також є додатки у вільному доступі, які пояснюють різні психічні явища та ситуації, пропонують різні вправи, дозволяють вести щоденник своїх станів, знаходити фахівців для терапії та зв'язуватися зі своїм психотерапевтом. Наприклад, додатки Moodgym або iFightDepression.

Головний плюс цифрових рішень у тому, що людина може отримати допомогу до того, як не стало занадто пізно. Здобути професійну підтримку при реальній безпосередній зустрічі не завжди можливо відразу після встановлення потреби в ній. Наприклад, у Німеччині, згідно з дослідженнями, час очікування терапії становить у середньому шість місяців через зайнятість фахівців [4]. Додаток може пропонувати кроки першої самопомоги (наприклад, при панічній атаці) та контактні дані чергового спеціаліста-терапевта.

У таких випадках звернення до цифрових програм може стати як тимчасовим рішенням до звернення до фахівця, так і превентивним заходом, тобто запобігти посиленню ситуації. У деяких країнах Європи програми психотерапевтичної допомоги виписуються лікарями і можуть оплачуватись лікарняними страховками [3]. Крім того, не всім, кому потрібна психологічна допомога, потрібна серйозна робота із фахівцем. Бувають і такі випадки, коли людині достатньо прослухати лекцію з хвилюючої її теми, зробити певні психофізіологічні вправи або отримати інформацію для того, щоб скорегувати свій стан. Цифрові послуги добре підходять для цих цілей.

Ще один із плюсів цифрових рішень для підтримки психологічного балансу – відносно простий та досить швидкий доступ до них. Їх можна завантажити на свій смартфон з магазинів додатків, вони прості у використанні та доступні у будь-який момент, коли у них є потреба. Крім

того, такі рішення можуть допомогти зробити перший крок до піклування про своє психічне здоров'я людям, які з різних підстав не звертаються до традиційних психологів або психотерапевтів, тому що соромляться, або бояться відкритися, або не знають до кого можна звернутися за допомогою, хоча потребують її. Декому простіше бути щирим з електронним пристроєм, відкриваючи свої проблеми, побоюючись отримати негативну оцінку чи упередження від живого фахівця.

Одним із мінусів цифрових рішень психотерапевтичних додатків можна назвати ризик неправильного діагнозу чи визначення проблеми. Визначення причини або діагнозу – перший крок на шляху до терапії як тілесної, так і психологічної проблеми. Якщо якийсь із додатків встановлює діагноз або дає проблемі найменування, він робить це на підставі даних, переданих йому самим користувачем, які можуть бути навмисно або мимоволі спотворені, подані неправильно чи неповно. Так само додатки – це лише програмне забезпечення, а не живий фахівець з багаторічним досвідом, емпатією та експертизою з індивідуальним підходом. Отримавши діагноз у додатку, людина може бути шокована або спантеличена, що може тільки посилити її негативний стан. У таких чутливих питаннях справедливо довіряти живому фахівцю.

Наступним мінусом цифрових рішень можна назвати відсутність емпатії, особистісного зв'язку та живого спілкування з психологом чи терапевтом, що для багатьох є обов'язковим пунктом у вирішенні питань свого психічного здоров'я. Немає контакту віч-на-віч з довіреним фахівцем, немає можливості спостереження за невербальними та екстралінгвістичними проявами людини, які несуть у собі величезний пласт найважливішої інформації при роботі з психічними станами. Деякі психофізіологічні показники (наприклад, рівні стресу, тиск, насиченість крові киснем) цифровий пристрій може фіксувати навіть краще за людину-фахівця, що проте не може замінити аналіз картини стану в

цілому. Дати зворотний зв'язок, емпатичну підтримку та сформувані загальне інформаційне та емоційне поле додаток не може, на відміну від людини. А в них найчастіше полягає успіх терапії, оскільки людина – соціальна істота. У виборі терапевта вирішальну роль відіграє не тільки тип терапії, а й особиста симпатія та довіра до фахівця, що цифрове рішення не може замінити.

Великим плюсом додатків є те, що вони можуть перейняти на себе деякі функції терапевта або доповнити їх рутинними рішеннями: нагадувати про вправу, пропонувати інформацію, медитацію або афірмацію, давати завдання або нагадувати про запис у щоденнику, звертати увагу на підвищений рівень стресу, супроводжувати у релаксаційних техніках [21]. Це дає ефект, що підтримує, паралельно з терапією або допомагає підтримувати стан на бажаному рівні. Робота людини-фахівця в такому обсязі з одним клієнтом може бути скрутною або недоступною. Так само результати самостійної роботи з додатком або пристроєм можуть стати в нагоді і в роботі з психологом або терапевтом, наприклад, при аналізі динаміки психофізіологічних станів, аналізі продуктів творчості або щоденника. Це може суттєво підвищити ефективність терапії або попередити про переддепресійні стани [3].

Суттєвим мінусом може бути питання захисту даних використання цифрових рішень для психологічного балансу. Отримання сторонніми людьми або зловмисниками таких надто особистих даних, як психічні стани або реакції на якісь стимули та ситуації, а також особисті записи на кшталт щоденників, може завдати різнопланової шкоди (наприклад, публікація особистої інформації або важелі впливу на людину). Тому велику роль при виборі або створенні програми грає надійність захисту персональних даних. Забезпечити її можуть або спеціалізовані інститути, або творці додатків із перевіреною репутацією та сертифікацією. Як альтернативу можна запропонувати таку організацію цифрового рішення,

коли вся особиста інтимна інформація залишається у власника (наприклад, нагадування про ведення щоденника в блокноті замість запису в додатку та створення цифрового сліду, або демонстрація релаксаційної вправи без відстеження та запису психофізіологічних даних людини).

Таким чином, можна зробити такі висновки:

1. Існують програми категорії E-Mental-Health для психологічної та психотерапевтичної допомоги користувачам. Деякі програми доступні за рецептами, інші – у відкритому доступі.

2. Цифрові рішення є швидкодоступними і можуть надати першу психологічну допомогу до того, як стане занадто пізно.

3. Додатки для ментального здоров'я та психологічного балансу прості у використанні та неупереджені. Тим, хто потребує допомоги фахівця, але ще не звернувся до нього, програми можуть допомогти зробити перший крок до піклування про свої стани.

4. У встановленні діагнозу або причини проблеми програми можуть завдати шкоди.

5. Цифрове рішення не може замінити людину-фахівця, але може взяти на себе деякі функції у допомозі або полегшити доступ до свого фахівця.

6. Додатки та пристрої розширюють можливості психологічного балансування між зустрічами з терапевтом чи психологом.

7. Питання захисту персональних даних такого інтимного характеру, як психологічні стани, вимагає дуже уважного підходу щодо доступу до цифрового сліду.

Список використаних джерел

1. Bühring P. E-Mental-Health: „Die Weichen sind gestellt“. *Deutsches Ärzteblatt*. URL:

<https://www.aerzteblatt.de/archiv/183199/E-Mental-Health-Die-Weichen-sind-gestellt> (date of access: 24.03.2023).

2. DiGA-Verzeichnis. *DiGA-Verzeichnis*. URL: <https://diga.bfarm.de/de> (date of access: 24.03.2023).

3. Erratum zu: Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul „Psychische Gesundheit“ (DEGS1-MH) / F. Jacobi et al. *Der Nervenarzt*. 2015. Vol. 87, no. 1. P. 88–90. <https://doi.org/10.1007/s00115-015-4458-7> .

4. NAKO Gesundheitsstudie: Stärkere psychische Belastung durch Corona-Pandemie. *Bundesministerium für Bildung und Forschung*. URL: <https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/nako-gesundheitsstudie-staerkere-psychische-belastung-durch-corona-pandemie-12564.php#:~:text=Im%20Rahmen%20der%20NAKO%20Gesundheitsstudie,und%20Depressionen%20verspürt%20zu%20haben>.

5. Ronzhes O. The role of digital technologies in the adaptation of citizens of Ukraine to military aggression by the Russian Federation. *Scientific studios on social and political psychology*. 2022. 50(53). [https://doi.org/10.33120/sssppj.vi50\(53\).598](https://doi.org/10.33120/sssppj.vi50(53).598).

6. UNICEF – The State of The World’s Children Report 2021. On My Mind. Promoting , protecting and caring for children’s mental health 2021. *Mit Ihrer Spende Kindern weltweit helfen. UNICEF - für jedes Kind*. URL: https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/249178/df8537c4c9c2106922f49da4884e82b4/zusammenfassung-sowcr-2021-data.pdf (date of access: 24.03.2023).

Ronzhes O. Y.

graduate student of the department of applied psychology,

V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

olena.ronzhes@gmail.com

Scientific Adviser

Oleksii Nalyvaiko

PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Pedagogy Department,

V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine,

nalyvaiko@karazin.ua

Digital citizen support services as an effective tool to support psychological well-being

The theses consider the features of digital solutions for the psychological balancing of states. Some pros and cons of applications belonging to the category E-Mental-Health are listed, and examples of applications are given. It is concluded that such solutions cannot replace work with psychologists or psychotherapists, but can provide great support in work, expand the range of work for greater effect, serve as a preventive measure in non-acute cases and be first aid in moments of urgent need to correct the condition.

Key words: *mental health, digital services for psychotherapy, digital psychological help.*